

“QISASI RABG‘UZIY” ASARIDAGI MODAL SO‘ZLAR TADQIQIGA DOIR

G.Ergashova, FarDU talabasi

Annotatsiya. *Maqolada “Qisasi Rabg‘uziy” asarida qo‘llangan modal so‘zlarning grammatik va uslubiy xususiyatlari tahlil qilingan. Ularning matn mazmuniga ta’siri va so‘zlovchining voqelikka munosabatini ifodalashdagi roli yoritilgan.*

Аннотация. *В статье рассматриваются грамматические и стилистические особенности модальных слов, использованных в произведении «Кисаси Рабгузий». Анализируется их влияние на содержание текста и выражение отношения говорящего к происходящему.*

Abstract. *The article explores the grammatical and stylistic features of modal words used in Qisasi Rabghuzi. . It highlights their influence on the text’s meaning and how they express the speaker’s attitude toward events.*

Kalit so‘z va iboralar: *modal so‘zlar, sintaktik aloqa, leksik ma’no, semantik.*

Ключевые слова: *модальные слова, синтаксическая связь, лексическое значение, семантический.*

Keywords: *modal words, syntactic connection, lexical meaning, semantic.*

Qadimgi turkiy til o‘ziga xos grammatik va leksik xususiyatlarga ega bo‘lib, fikrni aniq va ifodali yetkazish imkonini bergan. Ushbu tilda modal so‘zlar gapning ma’nosini aniqlashtirish, gapiruvchining voqealarga munosabatini bildirish va nutqning ta’sirchanligini oshirish uchun ishlatilgan. Ular orqali shubha, ishonch, taxmin, afsuslanish kabi turli hissiy holatlar ifodalangan. Ular butun fikrga yoki uning biror qismiga taalluqli bo‘lib, shaklan o‘zgarmaydi, gap bo‘lagi vazifasida kelmaydi, gapning boshqa bo‘laklari bilan sintaktik aloqaga kirishmasligi bilan xarakterlanadi ^[1].

“Qisasi Rabg‘uziy” asarida ham modal so‘zlar keng qo‘llangan bo‘lib, ular matnning mazmunini boyitish va muallifning fikrlarini aniq yetkazish vositasi sifatida xizmat qilgan. Ushbu asarda *magar, balki, bor, yo‘q, kerak, koshki, shoyad* kabi modal so‘zlar ishtirok etgan.

Magar modal so‘zi qadimgi turkiy tilda shart, taxmin yoki ehtimol ma’nolarini ifodalash uchun ishlatilgan. U, ayniqsa, XIII–XIV asr yodnomalarida uchrab, hozirgi o‘zbek tilidagi “shekilli”, “balki”, “ehtimol” kabi so‘zlarga yaqin ma’noda qo‘llangan ^[2]. “Qisasi Rabg‘uziy” asarida *magar* so‘zi gapning umumiy ma’nosini shartlilik yoki taxmin bilan bog‘lash uchun ishlatilgan. Masalan, u shubha yoki istisno holatlarini bildirishda qo‘llanib, nutqning mantiqiy bog‘lanishini ta’minlaydi: *Qamug‘ o‘ldilar, magar yetti kishi qoldilar (1-bet). Xalqi qamug‘ kofir, magar ikki qarindoshlar erdilar, musulmon (58-bet).*

Balki modal so‘zi asarda ehtimollik, taxmin yoki shubha ma’nolarida ishlatiladi: *G‘ayratda, aslu nasabda bizdin ozlug‘ yo‘q, balki teng-to‘sh ham yo‘q (117-bet).*

Bor soʻzi qadimgi turkiy til va hozirgi oʻzbek tilida asosiy leksik maʼnosi bilan birga modal maʼnoda ham ishlatilgan. Modal soʻz sifatida u koʻpincha tasdiqlash, mavjudlikni ifodalash yoki shartlilik maʼnosini kuchaytirish uchun xizmat qiladi: *Kertunurman, anchasi bor mani doʻstluqqa qabul qilmishing bilayin, koʻnglum tinsin (84-bet).*

Yoʻq modal soʻzi esa mavjud emaslikni bildirib keladi: *Axta koʻrdilar, aygʻir ot yoʻq (214-bet).* *Yavloq benavomen, sabrim yoʻq (11-bet).*

Qadimgi turkiy matnlarda, jumladan, “Qisasi Rabgʻuziy” asarida ham *kerak* soʻzi modal maʼnoda uchraydi. U odatda biror ishning bajarilishi lozimligini, majburiy yoki tavsiya qilinganligini ifodalash uchun ishlatilgan: *Aydi: “Karkas umri kerak” (49-bet).* *Bizga bir malik kerak bu dushman birla toʻqushsa (52-bet).*

Koshki modal soʻzi “Qisasi Rabgʻuziy” asarida ham uchrab, soʻzlovchining aytilayotgan fikrga tarafdorligini, uni xohlashini bildiradi. Bu soʻz “*qani endi*”, “*qanday yaxshi boʻlar edi*” kabi maʼnolarni ifodalaydi ^[3]: *Ey koshki, sani yegan boʻrini koʻrsam erdim, azoqi tubroqini koʻzumga toʻtiyo qilgʻay erdim (109-bet).* *Ey koshki, saning birla chiqsa erdim, ne boʻlduqungni oʻz koʻzum birla koʻrgay erdim (109-bet).*

Shoyad modal soʻzi ham *koshki* modal soʻziga oʻxshab bir xil vazifa bajaradi va biror narsaning yaxshilikka boʻlishini xohlaganda qoʻllaniladi: *Ul hakim erdi, shoyad yarogʻin qildi boʻlgʻay, tirik boʻlgʻay (76-bet).*

Xulosa qiladigan boʻlsak, qadimgi turkiy tildagi modal soʻzlar matn mazmunini boyitib, gapiruvchining fikrga boʻlgan munosabatini ifodalashga xizmat qilgan. “Qisasi Rabgʻuziy” asarida modal soʻzlarning qoʻllanishi matnning taʼsirchanligini oshirish, nutqni aniqlashtirishda muhim rol oʻynagan. Ushbu soʻzlar shartlilik, ehtimollik, mavjudlik, yoʻqlik, istak va zaruriyat kabi maʼnolarni ifodalab, asarning semantik va uslubiy tuzilishiga taʼsir koʻrsatgan. Bu esa qadimgi turkiy tilning boy grammatik va leksik tizimini oʻrganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Abdushukurov B. Eski turkiy adabiy til leksikasi. – Toshkent: Tafakkur Boʻstoni, 2015. – Bet 26.
2. Rahmonova N. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent, 2023.
Rahmonova N. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent, 2023.